

ВИМ-технологии в строительстве как инструмент обеспечения надежности профессиональной деятельности

Фещенко Евгений Константинович, кандидат психологических наук, доцент
ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого",
Институт ядерной энергетики (филиал) ФГАОУ ВО "СПбПУ" в г. Сосновый Бор

Вилкова Ксения Игоревна, студент

Фещенко Дмитрий Евгеньевич, студент

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, Санкт-Петербург

Строительство зданий и сооружений – неотъемлемая часть современного мира. Отметим тот факт, что технологии строительства стремительно развиваются, но несмотря на это, достаточно часто встречаются случаи ошибок, неточностей, то есть отклонений от проекта в ходе строительства зданий и сооружений, напрямую связанных с человеческим фактором. В данной статье рассматривается актуальная проблема возможности исключения или максимального снижения количества несоответствий действительности проекту здания или сооружения в ходе его возведения, основываясь на принципах эргономики (инженерной психологии), особенностях когнитивных способностей человека и внедрении ВИМ-технологий.

Ключевые слова: ВИМ-технологии, строительство, эргономика, человеческий фактор, восприятие, представление.

Ежедневно в мире возводится бесчисленное множество зданий и сооружений. Строительство - комплексный процесс, направленный на возведение зданий и сооружений. В силу того, что в некоторых работах используется ручной труд, возникает опасность влияния человеческого фактора на правильность выполнения какого-либо вида работ.

Рассмотрим ошибку трудящихся на примере возведения кирпичной кладки, где использовался ручной труд (Рис. 1). При возведении общего участка стены было допущено нарушение в части устройства горизонтальных и вертикальных швов кирпичной кладки, что привело к браку.

Рисунок 1. Пример ошибки при возведении кирпичной кладки

В качестве примера также можно привести дефект монтажа железобетонных колонн (Рис. 2). Представленный на иллюстрации дефект заключается в том, что работники установили колонны в несоответствии с требованиями проекта (Рис. 3). В связи с этим снижается несущая способность колонн, что в перспективе может привести к разрушению здания, а также невозможным оказывается проведение дальнейших работ в силу того, что будущая деятельность основана на конкретных гео-

метрических параметрах, которые в этом примере не соответствуют требуемым.

В данных случаях ошибки работников обусловлены влиянием человеческого фактора, который может быть детерминирован:

- ограниченностью ресурсов поддержки и исполнения принятого решения;
- недостаточностью знаний и практического опыта.

Рисунок 2. Дефект монтажа железобетонных колонн

Колонны по оси У/12

Рисунок 3. Отклонение геометрических параметров от требуемых

Минимизировав влияние человеческого фактора, произойдет снижение вероятности возникновения ошибки. Одним из способов устранения человеческого фактора в строительстве может являться наглядное визуальное представление технологического процесса, операции или проектного результата.

Эмпирически нам известно, что человек эффективнее воспринимает сведения, полученные через зрительные органы, так как при помощи зрения человек следит за правильностью действий, которые он осуществляет. При помощи обработки визуальных данных человек осмысливает образы и интерпретирует смысл данных, формирует представления.

Представлениями как предметом изучения в отечественной психологии занимались Б.Г. Ломов, Ф.Н. Шемякин, Н.А. Люблинская, А.И. Зотов. В работах А.З. Редько было показано, что в процессе обучения представления носят неустойчивый характер, если нет опоры в восприятии [1].

В исследованиях Е.В. Глушак экспериментально было показано, что видеофрагменты расширяют чувственную основу понятий, интенсифицируют процесс мышления, «представление после показа видеофрагмента становится более конкретным, предметным» [2].

Когнитивные данные, создаваемые путем восприятия сигналов извне, непрерывно соотносятся и координируются когнитивной системой человека с данными о внутренних состояниях организма, продуцируемыми комплексом его проприоцептивных внутренних реакций (эта информация позволяет, например, воспринимать свое положение в пространстве, эмоционально реагировать на это положение, на восприятие себя как действующего живого существа и т.д.), который вносит весьма существенный вклад в перцептивную репрезентацию воспринимаемых объектов и событий и управление поведением человека [3], [4].

В когнитивной системе человека переработка когнитивных данных, которые поступают в поле восприятия, обязательно сопровождается подключением высших когнитивных способностей — мышления и сознания. Люди в результате учения и накопления жизненного опыта приобретают и запоминают огромное количество образцов, которые обладают некоторым смыслом в силу их соотнесенности с самовосприятием (и самосознанием).

Возникающие на основе сигналов извне перцептивные образы практически мгновенно сопоставляются с имеющимися образцами. Если в процессе поиска в долговременной памяти обнаруживается образец, соответствующий перцептивному образу, то происходит распознавание этого образа («узнавание») и наделение его смыслом, тождественным смыслу образца. Идентификация происходит также в случае незначительного расхождения между перцептивным образом и образцом. Человеческий мозг способен вычислять расхождения в деталях и вносить соответствующие поправки, а также учитывать факторы «фона», расположения источника света или «контекста» и т.д. [5].

Отсюда можно сделать вывод о том, что воспринимаемый человеком визуальный образ способен стимулировать индивида на безошибочное выполнение какого-либо действия, так как он способен устранить человеческий фактор, затуманивающий сознание и нарушающий представление об образце безошибочного выполнения данного действия. Следует добавить, что в случае отсутствия у человека исходного образца, то есть представления о том, как действие должно быть выполнено в силу отсутствия знаний и опыта, визуальный образ, поступающей извне, становится исходным образцом для этого человека.

Осуществление предоставления такого сигнала (визуального образа) возможно при помощи BIM-технологий (building information modeling). BIM-технологии постепенно занимают свое место в строительстве. Одна из главных и уникальных возможностей создания BIM проектов заключается в том, что мы можем увидеть объединенные архитектурные, конструкторские, инженерные и другие части в единой модели, немаловажной характеристикой которой также является наличие сведений о параметрах любого элемента здания или сооружения.

Таким образом, технология информационного моделирования позволяет наглядно видеть пространственную схему здания, которая иллюстрирует, например, такие свойства плиты перекрытия, как её

геометрические параметры, материал, из которого она выполнена, огнестойкость и так далее. Также следует добавить, что при помощи BIM-моделирования возможно представить физическую модель, в которой трехмерное пространство дополнено временным измерением. Следовательно, мы можем проследить за каждым этапом строительства, начиная со срезки растительного слоя грунта, заканчивая сносом здания.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что при снабжении работника строительного производства образцовым визуальным образом, формируется эталонное представление, если оно отсутствует, соответственно исключается человеческий фактор, основанный на незнании и нехватки опыта. А в случае, когда во время ведения работ на трудящегося, обладающего исконным образом в долговременной памяти, влияет человеческий фактор, который может скрыть этот образ, образец будет являться своего рода напоминанием, благодаря чему происходит исключение человеческого фактора, связанного с ограниченностью ресурсов поддержки и исполнения принятого решения, а также снизится количество трудозатрат, направленных на поиск верного образа в долговременной памяти.

При помощи BIM-технологий дозволено материализовать описанное выше воздействие, путем обеспечения работника информационной моделью, которая дает возможность распознать или создать представление о верном визуальном образе. Одним из вариантов оснащения трудящегося является предоставление ему устройства, на котором имеется соответствующее программное обеспечение и необходимая модель.

Следует обратить внимание на то, что прежде всего требуется обучить рабочего пользованию программным обеспечением на примитивном уровне. Для того, чтобы ускорить и упростить процессы как обучения, так и пользования, бесполезно создание дисплея, который предназначен для восприятия системных переменных и для облегчения дальнейшей обработки данных. Пользователь должен иметь возможность обработать любые сведения, которые воспроизводит система, поэтому данные должны отображаться в соответствии с принципами, которые обеспечивают восприятие и понимание.

Кристофер Викенс определил, что существуют тринадцать принципов, относящихся к восприятию: два принципа умозрительной модели, три принципа, основанных на внимании и три принципа памяти [6]. Один из этих принципов, как писал Викенс, имеет мировое значение. Пользователь не должен сохранять важные данные исключительно в рабочей памяти или извлекать их из долговременной памяти. Также один из принципов гласит о том, что дисплей должен исключать ресурсоёмкие когнитивные задачи и заменить их более простыми задачами, чтобы сократить использование умственных ресурсов пользователя. Это позволит пользователю сконцентрироваться не только на текущей ситуации, но и также подумать о возможных ситуациях в будущем.

Таким образом, это является ещё одним подтверждением того, что, предоставляя работнику верный визуальный образ на базе устройства с ин-

формационной моделью, появляется возможность обеспечить более качественное выполнение работ, особенно, если дисплей данного устройства выполнен по представленным выше принципам.

Подводя общую черту, можно резюмировать, что в процессе выполнения работ трудящимся на строительной площадке, существует вероятность отклонения от плана выполнения работ в силу влияния человеческого фактора. Снизить эту вероятность необходимо путем ликвидации человеческого фактора. Предоставляя работнику эталонный визуальный образ, выполненный в виде информационной моде-

ли, достигается сокращение трудозатрат на поиск верного образца в долговременной памяти и как следствие исключение влияния человеческого фактора на поиск образца, а также его создание в том случае, если он отсутствует. В свою очередь, устройство, реализующее снабжение рабочего визуальным образом, должно быть оснащено дисплеем, который отражает в своих параметрах и в своем функционале тринадцать принципов, заложенных Викенсом, что поспособствует удобству и эффективности пользования, а также упростит и сократит процесс обучения эксплуатации устройства.

Литература:

1. А.З. Редько Психология усвоения истории учащимися, М.: Факел-1991-С.175.
2. Глушак Е.В. Психологические особенности динамики формирования представлений при использовании тематических видеофрагментов: автореферат дис. кандидата психологических наук: 19.00.07 / Ленинградский государственный областной университет имени А. С. Пушкина. - Санкт-Петербург, 2001 - 17 с.
3. Меркулов И. П. Когнитивные способности. М.: ИФ РАН, 2005. С. 59-60.
4. Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. М., 1988. С. 286.
5. Меркулов И. П. Когнитивные способности. М.: ИФ РАН, 2005. С. 65-67.
6. Christopher D. Wickens, Sallie E. Gordon, Yili Liu An Introduction to Human Factors Engineering, New York: Longman Pub Group, 1998 – 1-636 с.